

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI SHAÑARAQ HUQIQI NIZAMSHILIGINDA ALIMENT MINNETLEMELERI

Tulepova Zulfiya Urazbaevna

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti Yuridika fakulteti Puqaralıq hám biznes huqıqı kafedrası stajyor oqıtıwshısı

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10426914>

ARTICLE INFO

Received: 15th December 2023

Accepted: 22th December 2023

Online: 23th December 2023

KEY WORDS

Shañaraq, erjetpegen, járdemge mútájlik, aliment minnetlemesi, támiynat, miynetke uqıpsızlıq, óz ara kelisimge keliw, miynetke haqı tólewdiń eń kem muǵdarı, aliment tólew forması.

ABSTRACT

Bul maqalada ata-analardıń óziniń erjetpegen perzentlerine, sonday-aq erjetken biraq miynetke uqıpsız perzentlerine, sonıń menen birge erjetken perzentlerdiń ata-anasına aliment tólew tártibi haqqında sóz etiledi. Sonday-aq, olardıń bir-birine támiynat beriwi hám ǵamxorlıq qılıwınıń Konstituciyalıq tiykarları, aliment minnetlemeleriniń Shañaraq huqıqı tárepinen tártipke salınıwı haqqında jazılǵan.

Shañaraq huquqı tárepinen tártipke salınatuǵın tiykarǵı máselelerden biri bul – shañaraq aǵzalarınıń hám basqa shaxslardıń úlesli minnetlemeleri máselesi bolıp tabıladı. Sol minnetlemelerdiń ishinde, aliment minnetlemeleri múlkiy huqıqıy qatnasıqlar sheńberine kirip, ata-ananıń erjetpegen, qatnasıqqa uqıpsız, járdemge mútáj balalarına, balalardıń ata-anasına, erli-zayıptıń, tuwısqanlar hám basqa shaxslardıń bir-birine nızamǵa muwapıq beretuǵın támiynatına qarata usı huqıqıy atama qollanıladı. Aliment sózi latin tilinen alınǵan bolıp, azıq-awqat, napaqa, támiynat degen mánislerdi bildiredi. Alimentler shañaraq aǵzalarınıń biri tárepinen ekinshisine májbúriy tólenetuǵın qarjılardan yamasa materiallıq baylıqlardan ibarat boladı.

Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 77-statyasına muwapıq, ata-analar hám olardıń ornın basıwshı shaxslar óz perzentlerin er jetkenge shekem baǵıwı, olardıń tárbiyası, tálim alıwı, salamat, tolıq hám hár tárepleme kámal tabıwı ushın ǵamxorlıq qılıwǵa májbúr. Yaǵnıy, bul ata-ananıń perzentleri aldındaǵı huqıqıy minnetlemesi esaplanadı. Shañaraq Kodeksiniń 96-statyasına muwapıq, erjetpegen balalarına támiynat beriwi minnetlemesin ıqtıyariy túrde orınlamaǵan ata-anadan sudtıń sheshiwshı qararına yamasa sud buyrıǵına tiykar aliment óndiriledi. Bunda aliment tólew hám támiynat beriwde ata-ananıń minnetlemeleri teńdey boladı, sonday-aq ata-ana óz-ara kelisken halda aliment tólew tártibin belgilewge haqılı. Biraq aliment tólew tártibi hám forması boyınsha kelisim nızamda belgilengen qaǵıydalarǵa hám balanıń máplerine qayshı kelmewi kerek. Kelisim dúziw ushın qatnasıq uqıplılıǵına iye bolıw talap etilmeydi. Erjetpegen balalarǵa ıqtıyariy ráwishte aliment tólenbegende hám ata-anadan birde-birewi aliment óndiriw haqqında sudqa dawa menen múráját etpese, 14 jasqa shekem bolǵan erjetpegenler atınan kelisim olardıń nızamı

wákilleri tárepinen dúziledi. Sud tárepinen qatnasıqqa uqıpsız dep tabılǵan shaxlar ushın da usı qaǵıyda qollanıladı. 14 jastan 18 jasqa shekem bolǵan erjetpegenler hám qatnasıq uqıplılıǵı sheklengen shaxslar óziniń nızamlı wákilleriniń razılıǵı menen aliment tólew haqqında kelisim dúzedi.

Eger támiynat beriw haqqında ata-ananiń ortasında kelisim bolmasa, olardıń támiynatı ushın aliment muǵdarı sud tárepinen belgilenedi. Bunda ata-ananiń hár aydaǵı is haqı hám basqa dáramatınıń muǵdarları, sonday-aq perzentlerdiń sanı esapqa alınadı. Yaǵnıy sud alimenttiń muǵdarın tómendegishe belgileydi:

- bir bala ushın - ata-ananiń hár aydaǵı is haqı hám basqa dáramatınıń tórtten bir bólegi;
- eki bala ushın - ata-ananiń hár aydaǵı is haqı hám basqa dáramatınıń úshten bir bólegi
- úsh hám onnan kóp perzent ushın - ata-ananiń hár aydaǵı is haqı hám basqa dáramatınıń yarımı.

Bul muǵdarlar táreplerdiń yamasa shańaraqtıń jaǵdayın, sonıń menen birge basqa jaǵdaylardı esapqa alǵan halda sud tárepinen kemeytiriliwi yamasa kóbeytiriliwi múmkin. Aliment muǵdarınıń kemeyiwinde hár bir bala ushın óndiriletuǵın aliment muǵdarınıń miynetke haqı tólewdiń eń kem muǵdarınıń 26,5 % tinen kem bolmawı esapqa alınadı.

Tómendegi jaǵdaylarda erjetpegen perzentke tólenetuǵın aliment muǵdarı hár ayda pul menen tólenetuǵın qatań summada belgileniwi múmkin:

- aliment tólewi shárt bolǵan ata-ananiń is haqısı, sonday-aq basqa dáramatı hámıyshe bir qıylı bolmay, ózgerip tursa;
- dáramatınıń bir bólegin natura tárizinde alatuǵın bolsa;
- dáramattan úles tárizinde aliment óndiriw imkaniyatı bolmasa;
- ata-ana rásmiy belgilenen is haqı yamasa dáramatqa iye bolmasa.

Aliment alıw huqıqı - erjetpegen balanıń tiykarǵı subyektiv huqıqı esaplanıp, aliment talap etken áke yamasa ana óz atınan balanıń nızamlı wákili sıpatında háreket etedi. Sebebi balanıń ózi erjetpegenligi sebepli bul huqıqtı jeke ózi ámelge asıra almaydı. Sol sebepten balanıń ata-anası óz-ara kelisim tiykarında ıqtıyariy túrde balaǵa aliment beriw minnetlemesin biykar etiwı múmkin emes.

Erjetpegen balalar ushın alınıp atırǵan alimentler, pensiya, napaqa áke yamasa ananıń biyliginde bolıp, tek ǵana balanıń zárúrli támiynatı, azıq-awqatı, kiyim-kenshegi, tárbiyası hám tálim alıwı ushın sarıplanıwı kerek. Áke yamasa ana perzent ushın alınıp atırǵan alimentti óziniń mápi ushın yamasa basqa jaǵdaylar boyınsha sarıplawı nızamsız esaplanadı.

Ata-ana ayırıqsha jaǵdaylar (balanıń awır qásteleniwi, kesel bolıwı hám basqalar) sebepli kelip shıqqan balanıń támiynatı ushın zárúr bolǵan qosımsha qarjılarda qatnasıwǵa májbúr esaplanadı. Qosımsha qarjılarda qatnasıwdan bas tartqan ata (ana) dan sud olardıń shańaraqlıq hám materiallıq jaǵdayın esapqa alǵan halda, qosımsha qarjılarddıń bir bólegin pul menen tólenetuǵın qatań summada óndiriw haqqında sheshiwshi qarar shıǵarıwı múmkin.

Aliment Ózbekstan Respublikası aymaǵında hám onıń sırtında pul yamasa natura tárizinde alınǵan barlıq túrdegi dáramatlardan uslap qalınadı. Shet el valyutasında alınatuǵın dáramatlar aliment óndiriletuǵın kúnde ámelde bolǵan Ózbekstan Respublikası Oraylıq Bankiniń rásmiy kursı boyınsha sumlarda esaplanadı.

Aliment tóleytuğın ata-ananıń basqa shańaraqta erjetpegen balaları bolıp, onnan nızamda belgilengen muğdarda aliment óndirilgende sol balalar aliment alıp atırğan balalarğa materiallıq tárepten kemirek támiyinlenip qalatuğın bolsa, sonday-aq. Aliment tólep atırğan ata (ana) nágiran bolıp, materiallıq tárepten qıynalıp kiyatırğan bolsa yamasa aliment alıp atırğan shaxs erkin dáramatqa iye bolsa, aliment muğdarı sud tárepinen kemeytiriliwi múmkin.

Eger erjetpegen bala mámleketlik yamasa mámleketlik emes mekemelerdiń tolıq támiynatına ótkerilgen bolsa, sud aliment tólep atırğan áke yamasa ananıń materiallıq jağdayın esapqa alıp, tólenip atırğan aliment muğdarın kemeytiwi yamasa aliment tólewden azat etiw haqqında sheshiwshi qarar shıǵarıwı múmkin. Aliment muğdarın kemeytiw yamasa aliment tólewden azat etiw ushın bar bolǵan tiykarlar tawsılǵanda mápdar tárep aliment nızamda belgilengen muğdarda óndiriliwin talap etip, sudqa múrájat etiwge haqlı.

Ata-anası qaytı bolǵanlıǵı aqibetinde jetim qalǵan erjetpegen balalarğa támiynat beriw, olardı tárbiyalaw hám olarğa tálim beriw mámleket tárepinen tolıq ámelge asırıldı. Erjetpegen alanı ata-ana qaramaǵınan alıp, onı balalardı tárbiyalaw mekemelerine jaylastırıw haqqında sheshiwshi qarar shıǵarıwda sud áke yamasa ananıń hár birinen tiyisli mekeme paydasına Shańaraq Kodeksiniń 99-statyasında belgilengen muğdarda aliment óndiriw haqqında sheshiwshi qarar shıǵarıwı múmkin.

Erjetken, biraq miynetke uqıpsız, járdemge mútáj balalarına aliment tólew de ata-ananıń minnetlemesine kiredi. Bunda aliment ayma-ay tólenedi. Erjetken miynetke uqıpsız, járdemge mútáj perzentlerine materiallıq támiynat beriwdi ata-ana ózleriniń kelisimlerine muwapıq ámelge asıradı. Biraq, ata-ana támiynat beriw máselesinde óz-ara kelise almasa, bul tartıs sud tártibinde sheshiledi. Sud tárepinen erjetken miynetke uqıpsız, járdemge mútáj balalarına óndiriletuğın alimenttiń muğdarı, aliment tólewshiler ata-ananıń shańaraq hám materiallıq jağdayın esapqa alǵan halda, hár ayda pul menen tólenetuğın qatań summada belgilenedi.

Erjetken balanıń miynetke uqıpsız yamasa járdemge mútájligin belgilewde tómendegi shártler esapqa alınadı:

- erjetken balalar 1- yamasa 2-topar nagiranı dep tabılǵan bolsa;
- miynet uqıplılıǵın anaǵurlım joǵaltqan hám bul uqıplılıq uzaq waqıt páseyip baratuğın 3-topar nagiranlıǵı bolǵan balalar (bunda sud anıq jağdaydı úyrenip shıǵadı).

Ózbekstan Respublikası Konstituciyasınıń 80-statyasına muwapıq erjetken miynetke uqıplı perzentler óz ata-analarına ğamxorlıq qılıwǵa májbúr. Bul másele Shańaraq Kodeksiniń 109-statyasında da óz kórinisin tapqan. Bunda erjetken miynetke uqıplı balalar miynetke uqıpsız, járdemge mútáj bolǵan óz ata-anasına támiynat beriw hám olarǵa ğamxorlıq qılıwǵa májbúrligi kórsetilgen. Bul norma nızamda bekkemleniw menen birge, ata-anasına ğamxorlıq etiw, eń aldı menen balalardıń perzentlik minnetlemesi esaplanadı. Ata-anasına támiynat beriwde bas tartqan perzentler sudtıń sheshiwshi qararına muwapıq, ata-anasına aliment tóleydi. Bul jağdayda ata-anasınıń mámleketlik hám mámleketlik emes mekemeler qaramaǵında bolıwı erjetken miynetke uqıplı perzentlerdi ata-anaǵa ğamxorlıq qılıw hám olarǵa materiallıq járdem kórsetiw minnetlemesinen azat etpeydi. Ata-ana, aliment óndiriw haqqında talaptı óz balalarınıń birine yamasa bir neshewine qarata qoyǵanlıǵına qaramastan, aliment muğdarın belgilewde sud erjetken, miynetke uqıplı balalardıń barlıǵın esapqa alıwı kerek. Erjetken, miynetke uqıplı perzentlerden aliment óndiriw tartısı uzıl-kesil

sheshilgenge shekem sudya usı kelispewshilik boyınsha waqtınsha tólep turılıwı lazım bolǵan summanı kórsetip, uyǵarıw shıǵarıwı da múmkin. Erjetken, miynetke uqıplı perzentlerden aliment óndiriwde aliment muǵdarı nızamshılıqta belgilengen miynetke haqı tólewdiń eń kem muǵdarınıń 11,75 % tinen kem bolmawı zárúr.

Aliment tólew haqqında sudtıń sheshiwshi qararın orınlawdan bas tartqan shaxslar Shańaraq Kodeksiniń 79-statyasına tiykar ata-analıq huqıqınan ayırılıwı yamasa jinayiy juwapkershilikke tartılıwı múmkin.

Juwmaq: Aliment tólew tártibiniń mámleket tárepinen milliy nızamshılıǵımız arqalı belgileniwi, bul normalardıń belgileniwinde insaniylyq principine ámel etilgenligin, shańaraq huqıqınıń mámleket qorǵawında ekenligin ańlatadı. Haqıyqattan da, milliy tariyxımız hám úrp-ádetlerimiz ázel-ázelden shańaraq muqaddes ekenligin kórsetedi. Sonlıqtan, hár bir ata-ana óziniń erjetpegen perzentlerine, al erjetken hám miynetke uqıplı perzentler óz ata-analarına ǵamxorlıq qılıwǵa májbúr. Sebebi, ata-ana hám balalar ortasında payda bolatuǵın qatnasıqlar bir-birine járdem kórsetiw, bir-birin qollap quwatlaw hám awızbirshilikke tiykarlanıwın talap etedi.

References:

1. Oila huquqi. Darslik / Mualliflar jamoasi. – T.: TDYU nashriyoti, 2016.
2. Fuqarolik va oila huquqi. Darslik / Mualliflar jamoasi. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV akademiyasi, 2018.
3. Oila huquqi. Darslik / F.M.Otaxo'jayev. – Toshkent. 2013.
4. Ózbekstan Respublikası Konstituciyası.
5. Ózbekstan Respublikası Shańaraq Kodeksi.